

La Revista Costarricense de Orientación (RCO) invita a autores y autoras a enviar artículos para su número especial del 2027:

**Innovación, tecnologías y herramientas digitales para la
Orientación**

Los artículos deben enviarse antes del 31 de enero de 2027.

Se aceptarán textos en español, inglés y portugués.

Todos los artículos deben enviarse a través del siguiente enlace:

<https://www.rco.cpocr.org/index.php/rco/index>

Presentación

Con la expansión de las tecnologías digitales se ha modificado de manera profunda las condiciones en que se organiza la vida contemporánea. Esta influencia suele, en ocasiones, pasar desapercibida, pues no siempre se reconoce conscientemente como lo digital modela la cotidianidad. Ante esto, la incorporación de las tecnologías digitales desde la Orientación no puede reducirse a una adaptación técnica del rol de estas, sino que se necesita interrogar las transformaciones sociales, culturales y éticas que lo sustentan. Por tanto, la cuestión central ya no es determinar si las tecnologías deben introducirse o no en los procesos de orientación, sino plantear las preguntas: ¿a qué sujetos se orienta hoy y con qué propósito se hace en la era de la digitalización?, ¿de qué manera la práctica orientadora responde a las características de las personas y de los contextos actuales?, y ¿qué desafíos emergen para la Orientación?

A partir de estas tensiones, en la era de la digitalización no solo se reconfiguran la identidad y carrera de las personas, sino también las condiciones desde las cuales profesionales en Orientación cumplen su propósito: *potenciar el desarrollo integral del ser humano a lo largo de la vida*. Por consiguiente, este número especial, lejos de ofrecer respuestas definitivas, tiene la intención de generar un espacio de cuestionamiento para repensar la práctica orientadora en un mundo donde lo digital interviene en la subjetividad, la atención, el deseo y los modos de comprender la propia existencia.

Se invita a las autoras y autores analizar críticamente la relación entre orientación, innovación y tecnologías digitales, donde se supere una visión instrumental centrada exclusivamente en el uso de herramientas, aplicaciones o plataformas específicas. El interés no se limita a la descripción de experiencias tecnológicas, sino que también se propone problematizar cómo las condiciones digitales median, transforman o tensionan los procesos de orientación; particularmente aquellos vinculados con el autoconocimiento, la construcción de la identidad, el sentido de vida, la toma de decisiones y el desarrollo de la carrera en las distintas poblaciones y contextos.

Se espera trabajos que desarrollen un ejercicio crítico encaminado a analizar discursos, teorías y prácticas existentes, generar lecturas alternativas, formular nuevas preguntas y proponer miradas transformadoras sobre el campo de la Orientación en contextos digitalmente mediados.

La revista acepta artículos científicos (investigación, revisión bibliográfica o sistematización de experiencias) y ensayos. Si tiene preguntas con respecto al número especial, contactarse al correo: revista@cpocr.com

M.Sc. Josué Jiménez Ulate
Editor
Revista Costarricense de Orientación

